

ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ

Хамроева Ю.С.

Alfraganus University, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034265>

Введение. Системная склеродермия (ССД) является хроническим аутоиммунным заболеванием соединительной ткани, характеризующимся прогрессирующим фиброзом кожи и внутренних органов, а также выраженными микро- и макрососудистыми нарушениями. В последние годы особое внимание уделяется повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ССД, которые нередко развиваются бессимптомно и приводят к ранней инвалидизации и летальности. В этой связи актуальной является ранняя оценка сердечно-сосудистого риска с использованием клиничко-инструментальных методов.

Цель исследования. Оценить сердечно-сосудистый риск у пациентов с системной склеродермией с использованием шкалы SCORE и ультразвуковой оценки толщины комплекса интима-медиа сонных артерий.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с диагнозом системной склеродермии, находившиеся под наблюдением в условиях специализированного стационара. Всем пациентам проводилось клиническое обследование с анализом традиционных факторов риска (возраст, пол, уровень артериального давления, курение, показатели липидного обмена). Для стратификации сердечно-сосудистого риска использовалась шкала SCORE.

Дополнительно всем пациентам выполнено ультразвуковое исследование общих сонных артерий с определением толщины комплекса интима-медиа (КИМ) как маркера субклинического атеросклероза.

Результаты. В ходе исследования установлено, что у значительной части пациентов с системной склеродермией выявляется умеренный и высокий сердечно-сосудистый риск, даже при отсутствии выраженных клинических проявлений ишемической болезни сердца. Увеличение толщины КИМ сонных артерий чаще наблюдалось у пациентов с более длительным течением заболевания и высокой активностью воспалительного процесса. При этом у ряда пациентов показатели SCORE оставались в пределах низкого риска, несмотря на наличие структурных сосудистых изменений, что указывает на ограниченность использования стандартных шкал без учета особенностей аутоиммунных заболеваний.

Практическая значимость. Полученные данные подтверждают необходимость комплексного подхода к оценке сердечно-сосудистого риска у пациентов с системной склеродермией, включающего не только традиционные шкалы, но и инструментальные методы визуализации сосудов.

Заключение. Системная склеродермия ассоциирована с повышенным сердечно-сосудистым риском, который может быть недооценен при использовании только стандартных прогностических моделей. Определение толщины комплекса интима-медиа сонных артерий позволяет выявить субклинический атеросклероз и улучшить раннюю диагностику сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые слова: системная склеродермия, сердечно-сосудистый риск, SCORE, интима-медиа, атеросклероз.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khamroyeva Y.S. Early Diagnosis of Systemic Scleroderma // Procedia of Engineering and Medical Sciences-2022. №01.P.31-38.
2. Mukhidinova, Saidova M., and Khamroeva Y. Saidovna. "Cardiovascular Risk in Patients with Systemic Scleroderma." International Journal on Orange Technologies, vol. 3, no. 3, 2021, pp. 45-49, doi:10.31149/ijot.v3i3.1371.
3. Саад Е.О., Ананьева Л.П., Новикова Д.С., Алекперов Р.Т. Традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при системной склеродермии и их связь структурными изменениями сердца // Научно-практическая ревматология -2016. (54) 6. –С. 688.
4. Саидова М. М., Хамроева Ю. С. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ //Новый день в медицине. – 2021. – №. 1. – С. 265-269.
5. Саидова М. М., Хамроева Ю. С. CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLERODERMA //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 367-370. 8. Синяченко О.Б., Егудина Е.Д., Миккустс В.Я., Ермолаева М.В., Кетинг Е.В., Дядик Е.А. Ангиопатия при системной склеродермии.// -2017. №1(67).-С.5.